

O'ZBEKISTONDA ODAM SAVDOSINING GENDER DINAMIKASI: O'TMISH VA HOZIRGI TENDENSIYALAR

Farxodova Ziyoda

Oila va gender ilmiy tadqiqot instituti doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13969210>

Annotatsiya

Ushbu maqolada O'zbekistondagi odam savdosining genderni xos naqshlari va tendentsiyalari ko'rib chiqiladi, tarixiy sharoit va zamonaviy voqealar tahlil qilinadi. Xalqaro hisobotlar, hukumat tashabbuslari va akademik tadqiqotlar ma'lumotlariga asoslanib, ushbu maqola odam savdosining tabiati va ta'siriga gender qanday ta'sir qilishini o'rganadi. Tadqiqot genderni asoslangan odam savdosi amaliyotini qo'zg'atuvchi asosiy ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy omillarni ta'kidlash va so'nggi aralashuvlar samaradorligini baholashga qaratilgan.

Kalit so'zlar: Odam savdosi, Gender dinamikasi, O'zbekiston, Mehnat ekspluatatsiyasi, Majburiy nikoh.

Odam savdosi dolzarb global muammo bo'lib qolmoqda, gender jabrlanuvchilarning tajribasi va zaifliklarini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. O'zbekistonda erkaklar ham, ayollar ham odam savdosiga duchor bo'lgan, ammo ular duch keladigan ekspluatatsiya shakllari har xil. Ushbu maqola postsovet davridan to hozirgi kungacha mamlakatda genderni asoslangan odam savdosi tendentsiyalarining evolyutsiyasini tahlil qilishga va bu dinamika asosida yotgan ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy omillarni o'rganishga qaratilgan.

O'zbekistonda odam savdosining tarixiy mazmuni

Sovet Ittifoqi parchalanganidan so'ng O'zbekiston ijtimoiy-iqtisodiy beqarorlikka duch keldi, bu esa migratsiyaning kuchayishiga va odam savdosiga qarshi zaiflikka olib keldi.

Genderni asoslangan odam savdosining hozirgi tendentsiyalari

So'nggi yillarda gender savdosining bir qancha yangi shakllari paydo bo'ldi:

Ayollar qurbonlari: Jinsiy ekspluatatsiya keng tarqalganligicha qolayotgan bo'lsa-da, majburiy nikoh va uy qulligi uchun odam savdosi bilan bog'liq holatlar ko'paygan. O'zbek ayollari bozorlarda va xizmat ko'rsatish sohasida noqonuniy ishlash uchun qishloqdan shaharga ham ichki savdoga uchramoqda.

Erkak qurbonlar: Erkaklar mehnat ekspluatatsiyasi uchun, xususan, Rossiya va Qozog'istonga sotilishda davom etmoqda. Yangi tendentsiyalarga noqonuniy kon qazib olish operatsiyalari savdosi va giyohvand moddalar savdosi kabi jinoiy harakatlarda majburiy ishtirok etish kiradi.

Asosiy drayverlar:

Iqtisodiy qiyinchilik: Ishsizlikning yuqori darajasi va qashshoqlik erkaklar va ayollarni chet elda imkoniyatlar izlashga undaydi va ularning odam savdogarlariga moyilligini oshiradi.

Gender tengsizligi: Gender me'yorlari va ayollar uchun cheklangan ish imkoniyatlari ularning ekspluatatsiyaga qarshi zaifligini oshiradi.

Huquqiy baza va hukumat harakatlari

O'zbekistonda odam savdosiga qarshi kurashish bo'yicha qator huquqiy islohotlar va dasturlar joriy etilgan:

Odam savdosiga qarshi kurashish to'g'risidagi qonun (2008): odam savdosi bilan shug'ullanuvchilarni jinoiy javobgarlikka tortish va qurbonlarni himoya qilish uchun asos yaratadi.

Milliy yo'naltirish mexanizmi (NRM): odam savdosi qurbonlarini aniqlash va rehabilitatsiya qilishni qo'llab-quvvatlaydi.

Genderga oid dasturlar: Ba'zi tashabbuslar ta'lim, kasbiy ta'lim va xabardorlik kampaniyalari orqali ayollarning imkoniyatlarini kengaytirishga qaratilgan.

Ushbu sa'y-harakatlarga qaramay, ayniqsa, qashshoqlik va gender tengsizlik kabi odam savdosining asosiy sabablarini bartaraf etishda muammolar saqlanib qolmoqda.

Mavjud aralashuvlardagi qiyinchiliklar va kamchiliklar

Cheklangan genderga oid tadbirlar: Odam savdosi qurbonlarini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan sa'y-harakatlar mavjud bo'lsa-da, ko'pincha erkak va ayol qurbonlarining ehtiyojlariga moslashtirilgan dasturlarning etishmasligi mavjud.

Kam hisobot va stigma: odam savdosi, xususan, jinsiy ekspluatatsiya atrofidagi madaniy stigma ko'plab qurbonlarning paydo bo'lishiga to'sqinlik qiladi.

Transchegaraviy odam savdosi: qo'shni davlatlar bilan zaif muvofiqlashtirish transmilliy odam savdosi tarmoqlariga qarshi kurashni qiyinlashtiradi.

Genderga sezgir bo'lgan aralashuvlar bo'yicha tavsiyalar

Ayollar imkoniyatlarini kengaytirish dasturlari: kasbiy ta'lim va ishga joylashish imkoniyatlarini kengaytirish ayollarning odam savdosiga qarshi zaifligini kamaytirishi mumkin.

Mehnat ekspluatatsiyasiga qarshi kurashish: mehnat muhojirlari, xususan, erkaklar uchun mehnat muhofazasini kuchaytirish odam savdosi xavfini kamaytirishga yordam beradi.

Ogohlantirish kampaniyalari: erkak va ayol qurbonlariga e'tibor qaratgan holda odam savdosi to'g'risida xabardorlikni oshirish oldini olish uchun juda muhimdir.

Mintaqaviy hamkorlik: transchegaraviy odam savdosini samarali hal qilish uchun qo'shni davlatlar bilan hamkorlikni kuchaytirish zarur.

Xulosa

O'zbekistonda odam savdosi dinamikasi vaqt o'tishi bilan o'zgarib bordi, gender bo'yicha aniq naqshlar paydo bo'ldi. Muammoni hal qilish bo'yicha sezilarli sa'y-harakatlar qilingan bo'lsa-da, hali ko'p ish qilish kerak, ayniqsa, genderga nisbatan sezgir tadbirlarni ishlab chiqish. Kelajakdagi siyosat erkaklar va ayollar boshdan kechirayotgan ekspluatatsiyaning turli shakllarini hisobga olishi va qashshoqlik, ishsizlik va gender tengsizlik kabi bu tendentsiyalarni keltirib chiqaruvchi asosiy sabablarni bartaraf etishi kerak.

References:

1. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) Global Report on Trafficking in Persons. (2022).
2. International Labour Organization (ILO). "Forced Labour and Migration in Central Asia." (2020).
3. Government of Uzbekistan. "National Strategy on Combating Human Trafficking." (2021).
4. Human Rights Watch. "Uzbekistan: Efforts to Combat Trafficking and Forced Labor." (2023).